

MURUNTOV KONI GEOLOGIK TUZILISHI VA MINERALOGIK XUSUSIYATLARI

Urunov Bahrom Nasrullayevich, talaba Sapoeva Ozoda Sobirjon qizi

Geologiya fanlari universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449120

Anotatsiya. Muruntov oltin konining geologik tuzilishini o'rganish hamda dala kuzatuv natijalari orqali olingan namunalarni analitik tahlillar yordamida konning mineralogik xususiyatlarni tadqiq qilishdan iborat.

Muruntov koni Janubiy Tyan-Shanning Qizilqum oltin-nodir metalli provinsiyasida Markaziy Qizilqumning markazida joylashgan. Muruntau oltin koni bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotiga ko'p foyda keltirayotgan asosiy konlardan biri hisoblanadi. Yevrosiyo kontingentida eng yirik bo'lgan Muruntau koni oltin zaxiralari va qazib olish bo'yicha dunyodagi kamdan-kam uchraydigan konlar sirasiga kiradi. U Navoiy viloyatining Tomdi tumanida joylashgan bo'lib, Zarafshon shahridan 35 km, Tomdi tumani markazidan 40 km janubroqda va Navoiy shahridan 210 km shimolda joylashgan. Bu kon global oltin qazib olish sanoatida muhim o'rin tutib, yirik mineral resurs bazasiga ega.

Muruntou oltin koni jahonda oltin qazib chiqaruvchi kompaniyalar TOP-4ga kiradi. Konda 148 mln unsiya mineral resurslar va 47 mingdan ortiq ishchi xodimlar faoliyat yuritishadi.

Murutov koning oltin madanlarini yana 30 yildan ortiq muddatda o'zlashtirish imkoniyati mavjud. 2023-yildan barqaror o'sish 2936 ming unsiya oltin ishlab chiqarish, 58% EBITDA rentabelliga, 5,7 milliard dollar daromad va bir unsiya ishlab chiqarish tannarxi 745 dollarni tashkil etmoqda.

Navoiy kon-metallurgiya kombinati tarkibida 12 ta yirik kon, 8 ta zavod va 2 ta uyumda eritmaga o'tkazish sexi hamda keng resurs bazasiga ega dunyodagi eng yirik «Muruntov» oltin koni mavjud. (1-rasm)

Rasim 1. NKMK AJ ning faol joylashish sxemasi

Muruntov koni oltin zaxiralari bo'yicha dunyoda eng yirik konlardan biridir. «Kitco» tahlil markazi sarhisobiga ko'ra, Muruntov koni 2020, 2021-yillarda ketma-ket ikki marotaba oltin qazib olish bo'yicha jahonda yetakchi sifatida tan olingan.

Xalqaro tahliliy markaz Kitco (Kanada) 2020-yilda "Muruntau" konini dunyodagi eng yirik oltin koni deb e'lon qilgan edi. Ushbu kon 2020-yilda taxminan 56,7 tonna oltin ishlab chiqargan. 2021-yilda ham "Muruntau" koni dunyodagi eng yirik oltin koni sifatida tan olingan. Xalqaro tahliliy markaz Kitco (Kanada) 2022-yilning eng yirik 10 ta konlari ro'yxatini e'lon qildi. Unga ko'ra, "Muruntau" koni o'tgan yili dunyoda eng ko'p oltin qazib olingan konlardan biri bo'ldi. 1.Yakubchuk, A. (2017). "Geological setting and mineralization of the Muruntau gold deposit." *Ore Geology Reviews*, 80, 22-35.

Bu natijalar "Muruntau" konining dunyodagi eng yirik oltin ishlab chiqaruvchi konlardan biri ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. (2-rasm)

Muruntov koni ko‘plab adabiyotlarda tasvirlangan. Muruntov bo‘yicha o‘tgan asrning 70-80-yillarida geolog-qidiruvchilar tomonidan qabul qilingan kon tuzilishining shtokverk modeli turli miqyos va turdagi ma‘danli zonalarni o‘rganishda qidiruv-qidiruv ishlari yo‘nalishi, qidiruv uslubiyoti va qidiruv tarmog‘ining zichligiga tuzatishlar kiritish, yangicha talqin qilish imkonini berdi. (3-rasm). Barcha ma‘danli zonalarning yotishi sharqiy yo‘nalishda botib boruvchi, kam o‘tkazuvchan "ekranlovchi" jinslarning ikkita (to‘shama va qoplama) qatlamlari bilan nazorat qilinadi.

Muruntau konining asosiy oltin ma‘danli ob‘yektlari, shimoliy-g‘arbiy yo‘nalishda 15kmli tasmasimon joylashgan, uning shimoliy-g‘arbiy chekasida Besapan koni; janubiy-sharqida Myutenbay koni va Triada uchastkalari (bo‘shoq gillar bilan qoplangan) joylashadi. Muruntau koni shimoliy-g‘arbdan Myutenbayga yondashgan, bu uning oxirgi qismi deyishga imkon beradi. Muruntau va Besapan oralig‘ida Qimmatsoy uchastkasi aniqlangan, bu ma‘danlashuvning uzluksizligini bildiradi (A.K.Varankov va b) va “Katta Muruntau” borligidan darak beradi (asosiy obyektli satellitli konlar).

Bir qator oltinli uchastkalar alohida-alohida bo‘lib, ma‘danli maydonning shimoliy (Boylik), sharqiy (Vastochniy, Solnichniy) va g‘arbiy (Toshko‘mir, Vastochniy, Besapan) chekalarida joylashadi.

Rasm 3. Muruntov ma'danli maydoni. Metasomatik jinslarning joylashish sxemasi (A.K. Voronkov, M.T. Xon va boshqalar).

1 - karbonatli jinslar; 2 - yashil besapan; 3 - ola-bula besapan; 4 - kulrang besapan; 5 - ichki besapan; 6 - Muruntog' majmuasi daykalari; 7 - yoriqlar. Metasomatitlar. Dayka oldi: 8 - tashqi zonaning biotitlashgan jinslari, 9 - oraliq zonaning biotit-ikki dala shpati-kvarsli jinslari, 10 - ichki (yadro) zonaning kalishpat-kvarsli jinslari. Daykadan keyingi: 11 - kvars-albitli (linzalar, noto'g'ri jismlar), 12 - turmalinli kvars-albitli (tomirsimon jismlar); 13 - seritsitolitlar; 14 - oltinli konlar; 15 - mezozoygacha bo'lgan jinslarning chiqish konturi.

Muruntov konining mineralogiyasi va geologik tuzilishi tog' jinslarining murakkab evolyutsiyasi natijasida shakllangan bo'lib, u asosan magmatik, metamorflangan va gidrotermal jarayonlar bilan bog'liq.

Muruntov oltin konining geologik tuzilishi asosan Paleozoy erasiga oid intruziv va metamorflangan jinslar bilan bog'liq. Uning geologik tuzilishida asosan metamorflangan jinslardan slanets, kvarsit va cho'kindi jinslardan ohaktosh hamda qumtoshlardan tashkil topgan. Muruntau koni yoshi taxminan 286-280 million yilni tashkil etadi va asosan bespan svitasining slanets jinslarida joylashgan.

Kon hududida murakkab tektonik jarayonlar yuz bergan bo‘lib, ularga yoriqlar, burmalanishlar va magmatik intruziyalar kiradi. Aynan ana shu tektonik faollik gidrotermal eritmalarni hosil qilib, oltin minerallashuvi uchun qulay sharoit yaratgan.

Muruntov konining mineralogik tarkibi va asosiy minerallarini orogen bosqichidagi mineral hosil bo‘lish jarayonlari magmatizm evolyutsiyasi bilan bir vaqtda sodir bo‘lgan. Ma‘danlashuvdan oldin hosil bo‘lgan kvars-karbonat-sulfidli assotsiatsiyalarining shakllanishi granit massivi hosil bo‘lishi bilan bog‘liq bo‘lsa, mahsuldor assotsiatsiyalar dayka seriyalarining kirib kelishi bilan, ma‘danlashuvdan keyin hosil bo‘lgan assotsiatsiyalar esa magmatik faollikning susayishi bilan bog‘liq. Magmatik jinslarning barcha fazalaridagi izotop xususiyatlarining birligi ularning umumiy chuqur manbaga genetik bog‘liqligidan dalolat beradi.

Ma‘danlar shakllanishi 380 dan 180°C gacha harorat va 1,6 dan 0,4 kbar gacha bosim pasayishi sharoitida, konsentrlangan ishqoriy-xloridli va sezilarli darajada karbonat angidridli magmatogen fluidlar ishtirokida sodir bo‘lgan.

Sulfidlarning oltingugurt izotop tarkibidagi keng o‘zgarishlar, kvarsning kislorodi va karbonatlarning uglerod izotop tarkibidagi farqlar ma‘dansiz mineral assotsiatsiyalarida asosan cho‘kindi jinslar ushbu elementlarning manbai bo‘lganligini ko‘rsatadi. Ma‘danlarning cho‘kishi barcha bosqichlarda tor diapazondagi izotop parametrlari bilan ajralib turadi, bu esa ruda eritmalarining magmatik manbasi va minerallarning hosil bo‘lishida fluidlarning ustunlik qilishi bilan bog‘liq.

Magmatogen fluidli tizimlarining yetakchi ma‘dan hosil qiluvchi roli ularning o‘ziga xos belgilarini qo‘shimcha qidiruv va baholash mezonlari sifatida ishlatish imkonini beradi.

Elektron mineralogik mikroskop ma‘lumotlariga ko‘ra konda uchraydigan minerallar

Minerallar	Minerallarning kimyoviy formulasi	Uchrashi
Oltin	(Au)	+
Pirit	(FeS₂)	+

Xalkopirit	(CuFeS ₂)	+
Galenit	(PbS)	+
Sfalerit	(ZnS)	+
Magnetit	(Fe ₃ O ₄)	+
Goetit	(FeO(OH))	+
Gematit	(Fe ₂ O ₃)	+
Kvars	(SiO ₂)	+
Kaltsit	(CaCO ₃)	+
Seritsit	(KAl ₂ (Si ₃ Al)O ₁₀ (OH) ₂)	+

Oltin asosan kvars tomirlari va brekchiyalangan zonalar bo'ylab joylashgan. Bundan tashqari, oltin ko'pincha mikroskopik shaklida sul'fid minerallar tarkibida uchraydi.

Muruntov konida oltin minerallashuvi asosan quyidagi jarayonlar natijasida:

- yuqori harorat va bosim ostida issiq eritmalar orqali minerallarning **gidrotermal jarayonlarda** to'planishi;
- oltinning sul'fid minerallari bilan **sulfidlanish jarayonida** birikishi;
- oksidlanish zonalarida oltin konsentratsiyasining **ikkilamchi boyitishga** ortishi natijasida vujudga kelgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Muruntov oltin koni geologik xosil bo'lish va mineralogik jihatdan murakkab va turli xil geologik bosqichlarni va mineral fazalarni o'z ichiga oladi. Konning asosiy geologik sanoat turi oltin kvarsli sanoat turiga mansub bo'lib, oltin kvarsda namayon bo'ladi va u iqtisodiy qiymatga ega. Geologik tuzilishi va minerallashuv jarayonlari Muruntov konini Markaziy Osiyoning eng yirik muhim oltin konlaridan biriga aylantirgan. Geologik va mineralogik tadqiqotlarning davom ettirilishi konni yanada samarali o'zlashtirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Khomentovsky, V. O., & Bortnikov, N. S. (1995). "Geology and mineralogy of Muruntau gold deposit, Uzbekistan." *Geology of Ore Deposits*, 37(6), 445-460.
2. Yakubchuk, A. (2017). "Geological setting and mineralization of the Muruntau gold deposit." *Ore Geology Reviews*, 80, 22-35.
3. NGMK (2018). "Muruntov konining geologik-stratigrafik xususiyatlari." *O'zbekiston tog '-kon jurnali*, 5(1), 12-25.
4. Vasiliev, A., & Soloviev, S. (2020). "Gold mineralization in Central Asia: Muruntau as a case study." *Mineralogy and Petrology*, 108, 87-102.